

ЗАМОНАВИЙ ОТМЛАР ФАОЛИЯТИ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИ МИНТАҚАВИЙ ИННОВАЦИОН ТИЗИМДАГИ РОЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595721>

Абдуллаев Фируз Хикматуллаевич

Бухоро мухандислик-технология институти

“Менежмент” факультети, 2-курс магистранти

Жаҳон илмий ҳамжамияти, давлат арбоблари, етакчи иқтисодчилар ва ташкилотлар ОТМларни кўп сонли йирик илмий - тадқиқотлар сектори; миллий инновацион тизимнинг асосий элементи; минтақавий инновациялар ташкилотчиси (инновацион кластерларнинг маркази, ядроси); ғоя, билим, технология билан якуний инновацион маҳсулот ўртасидаги асосий бўғин; технологиялар ва билимларни ноакадемик соҳага узатиш жараёнида "ҳаракатга келтирувчи"; билимларга асосланган технологияларни тижоратлаштириш маркази; билим ва технологиялар трансфери тизимининг асосий элементи; инновацияларни қидиришнинг истиқболли майдони; ижтимоий-иқтисодий тизимлар ўсиши ва ривожланишининг драйвери ва ниҳоят глобал тинчлик институтлари қаторига киритишади.

Дунёда ОТМлар пост-классик ривожланиши шаклланишининг бошланиш даври ўтган асрнинг ўрталарига тўғри келади. Ушбу давр ОТМларнинг ижтимоий-иқтисодий тизимлардаги роли ўзгариши билан тавсифланади. Энг аҳамиятли пост-классик ОТМлар шаклланишининг ва уларга нисбатан жамиятдаги муносабатлар ўзгаришининг дастлабки шарт-шароитлари қуйидагилардан иборатдир:

- замонавий цивилизациянинг техноген хусусияти;
- жамиятда тадбиркорлик маданиятини шаклланиши;
- билимларни яратиш жараёнининг мураккаблашиши;
- талабалар ва ўқитувчилар ўртасида ноананавий фикрлашнинг ҳамда таълим кадриятлари тизимининг янги модели шаклланиши, лойиҳа фаолиятининг ривожланиши;
- ОТМларда инновацион салоҳиятни шакллантирадиган интеллектуал, илмий-тадқиқот, молиявий, ишлаб чиқариш, технологик, бошқарув, ахборот, тадбиркорлик ва бошқа имкониятларнинг ривожланиши.

ОТМларга иш тамойиллари ва фаолият кўрсатиш моделларининг ўзгариши бир қатор шароитлар ва омиллар таъсири остида содир бўлган. Кўпчилик олимлар, масалан, Р. Коуэн, А.Н. Асаул, С.С. Галазова, Б. М. Капаров, олий таълимни ҳозирги кунда ривожланаётган инновацион хусусиятга эга бўлган "глобал билим иқтисодиёти", "янги типдаги иқтисодиёт" доирасида модернизациялаш зарурлигини таъкидламоқда. ОТМлар фаолияти хусусиятига ҳал қилувчи таъсир кўрсатаётган яна бир шароит глобал иқтисодий рақобат

эканлигини таъкидлаш лозим. Жаҳон банкининг Олий таълим бўйича лойиҳалар координатори Д. Салми, Россия таълим институти етакчи илмий тадқиқотчиси И.Д. Фруммин глобал ва интеллектуал ривожланиш соҳасини, хусусан, университет таълими соҳасини ўрганган ҳолда, "жаҳон даражасидаги университетлар" ўртасидаги юқори рақобатни таъкидлаб, "университетлар жаҳон иқтисодиётининг тобора муҳим таркибий қисмига айланиб бораётган глобал таълим хизматлари бозорида энг илғор билимлар ва ижодий "ақллар" учун глобал рақобатнинг асосий иштирокчиларига айланмоқда", деб таъкидлайди. Ф. Махлуп, Г. Чесбро, В.В. Ивантер, Г.Б. Клейнер, Т.А. Мешкова, О.В. Перфилиев каби кўплаб хорижий мамлакатлар ва Россия тадқиқотчилари замонавий ОТМни тавсифлаганда, ўз диққатларини янги пайдо бўлган миллий инновацион тизим, ҳудудий кластерлар ва турли даражадаги бошқа ижтимоий-иқтисодий тизимлар доирасида ОТМнинг интеграцион алоқаларини кучайтиришга қаратишади.

Мамлакатимизда таълим тизимининг маркетинг, бошқариш, молиялаштириш ва таълим бозорини ривожлантириш йўналишлари Д.Х.Набиев, А.О.Эргашев, Ш.Ш.Захидовалар томонидан ўрганилган.

Э. Набиев ўз тадқиқотида таълимнинг анъанавий ва янги қарашларни қиёслаган ҳолда замонавий таълим хизматлари бозорининг миллий иқтисодиётда тутган ўрнини асослаб беради. Таълим ўзига хос соҳа бўлиб, у икки ёқлама тавсифга эга. Бир тарафдан у халқнинг маънавий ва маданий эҳтиёжларини қондиришда бевосита иштирок этса, иккинчи тарафдан эса таълим хизматларини кўрсатиш орқали меҳнат бозорига малакали ишчи кучини етказиб берувчи соҳа бўлиб ҳисобланади.

Б. Кальметовнинг илмий изланишлари ҳам таълим хизматлари бозорини тадқиқ қилишга қаратилган бўлиб, у таълим хизматлари бозорини миллий бозорнинг муҳим элементи эканлигини таъкидлайди ва унинг шаклланиши ва фаолият кўрсатиши қонуниятларини ўрганишни шартлигини асослаб, замонавий таълим хизматлари бозорининг вазифаларини белгилаб беради.

Таълимнинг глобаллашув жараёнида ОТМ фаолиятини ташкил қилиш ва бошқариш соҳасида хорижий тажрибаларни ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Бир қатор олимларимиз томонидан хорижий мамлакатлар таълим тизимини бошқариш ва молиялаштириш, ривожлантириш тажрибалари тадқиқ этилган ва илғор, самарали тажрибаларни мамлакатимиз олий таълим тизимига жорий борасидан таклифлар ишлаб чиқилган.

Шу билан бирга мамлакатимиз иқтисодчи ва педагог олимлари илмий ишларида бугунги кунги ОТМларининг миллий инновацион тизимнинг асосий элементи, минтақавий инновациялар ташкилотчиси, ғоялар генератори, фан ва ишлаб чиқариш ўртасидаги уларни боғловчи асосий бўғин, технологияларни тижоратлаштириш маркази, билим ва технологиялар трансфери тизимининг асосий элементи, ижтимоий-иқтисодий тизимлар ўсиши ва ривожланишининг етакчиси сифатидаги биз учун нисбатан янги ролларини ўрганишга етарлича

аҳамият берилмаган. Мамлакатимиз ОТМни жаҳон таълим хизматлари бозорида ўз ўрнини эгаллаши йўлида ОТМларнинг инновацион тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш илмий тадқиқотлар ўтказишни тақозо этади.

Турли муаллифларнинг илмий ишларини ўрганиб чиқиш бизга жаҳондаги замонавий ОТМларнинг шаклланишига таъсир кўрсатган асосий шарт-шароитлар ва омиллар рўйхатини тизимлаштириш имконини берди. Жаҳонда илмий-технологик ва инновацион ривожланиш кўрсаткичларининг ўсишига дунёнинг етакчи ОТМлари илмий-тадқиқот лабораториялари ва иқтисоднинг бизнес секторлари ўртасидаги иқтисодий асосдаги ўзаро интеграцион ҳамкорлик билан боғлиқ жараёнлар катта таъсир кўрсатган. “Университет - илм талаб ишлаб чиқариш” тандемини шакллантириш соҳасидаги иқтисодий муносабатлар иқтисодчи олимларнинг диққатини ўзига жалб қилишга имкон берган ва кейинчалик бозорга йўналтирилган университет (ОТМ) нинг илмий парадигмасини назарий жиҳатдан умумлаштириш ва тушунишга ҳаракат қилинган. XX-аср охирида замонавий ОТМнинг интеллектуал меҳнат, илмий-тадқиқот, молиявий, моддий, маърифий, маъмурий ва бошқа ресурслардан самарали фойдаланиш орқали ижтимоий-иқтисодий тизимларнинг эҳтиёжларини қондиришга асосланган бозорга йўналтирилганлик тамойили концепциясининг вужудга келиши "тадбиркор университет" назариясининг шаклланиши ва ривожланишига асос солган. Таъкидлаш жоизки, "тадбиркор университет" атамаси Калифорния университети профессори Буртон Р. Кларк томонидан илмий муомалага киритилиб, 1998 йилда унинг асосий хусусиятлари ва фаолият кўрсатиш тамойилларини шакллантирган:

- 1) бошқарув марказини мустаҳкамлаш;
- 2) ОТМдан ташқаридаги гуруҳлар ва ташкилотлар билан алоқаларни кенгайтириш;
- 3) фаолиятни молиялаштириш манбаларини диверсификация қилиш;
- 4) ОТМ бўлинмаларининг тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантириш;
- 5) ҳар томонлама тадбиркорлик маданиятини ривожлантириш.

Тадбиркор университет назариясининг кейинги назарий - методологик асослари Д. Уильямс, Г.Ицковиц, Л. Лейцдорф, Д. Салми томонидан шакллантирилган. Тадбиркор университет (ОТМ)нинг илмий парадигмаси бой назарий манбаларга эга бўлиб, уларнинг диққат марказида инновациялар натижаларини тижоратлаштириш ва яратилган билим ва технологияларнинг самарали узатилишини шакллантириш масалалари ётади.

Тадбиркор университет (ОТМ) илмий парадигмаси генезисига таъсир кўрсатувчи тизимлаштирилган асосий илмий назариялар ва концепциялар 1.2 жадвалда келтирилган.

1.2 жадвалда тақдим этилган, инновацион фаолиятни амалга оширишга йўналтирилган тадбиркор ОТМларнинг илмий парадигмасини шакллантиришга оид илмий ғоялар ва қарашлар, бизга қуйидаги тенденцияларни ажратиб кўрсатиш имконини беради:

- XX аср охири - XXI аср бошларида билимларни яратиш, тўплаш, сақлаш, узатиш ва жамиятда тарқатиш борасидаги олий таълим муассасаларининг вазифалари долзарб ҳисобланади;

- иқтисодиёт рақобатбардошлигининг асосий омиллари сифатида илмий-тадқиқот соҳаси иштирокида илм сиғимли ва юқори технологияли маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва сотиш орқали шаклланадиган илм сиғимли ва юқори технологиялар тан олинган;

- тадбиркор университетлар ижтимоий-иқтисодий тизимларда интеграцион ҳамкорлик ва инновацион фаолиятни амалга ошириш орқали иқтисодиёт рақобатдошлигини оширишга таъминлашда салмоқли ҳисса қўшмоқдалар.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. А.Мухторов; Ш.И. Мустафакулов “Таълим соҳаларини ривожлантириш буйича хориж тажрибалари” -“Иқтисодиё ва инновацион технологиялар” илмий журнал 2012 й №4 май;
2. Аванесов, Ю.А., Ключко, А.Н., Васькин Е.В. Основы коммерциализации на рынке товаров и услуг / Ю.А. Аванесов, А.Н. Ключко, Е.В. Васькин. – М.: ТОО «Люкс-Арт», 1995. 4
3. Автономов, В.С. Предпринимательская функция в экономической системе / отв. ред. В.И. Кузнецов. – М.: ИМЭМО, 1990. – 82 с. 8
4. Акперов, И.Г., Петрашов, А.В. Трансфер инновационных технологий: готовность, препятствия, возможности / И.Г. Акперов, А.В. Петрашов // Инновации. – 2008. – № 5. – С. 106. 34/2
5. Андрушкевич О.А., Денисова И.М. Опыт формирования предпринимательских университетов в контексте модели «тройной спирали».
6. Ganiyevna K. N., Sharifovich B. Z. ENGLISH EXPRESSION OF ECONOMIC CONCEPTS SUCH AS STRATEGY, MISSION, ORGANIZATIONAL POTENTIAL, SMART //E-Conference Globe. – 2021. – С. 24-27.